

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 607 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна,	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORINING IJTIMOIY-IQTISODIY MOHIYATI

Zaidov Islom Ibragimjonovich

Namangan davlat universiteti

Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati keng qamrovli tahlil qilinadi. Unda bozorning tuzilishi, uning umumiy iqtisodiyotdagi o'rne, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi roli va qishloq aholisining farovonligiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganiladi. Shu bilan birga, bozor mexanizmlarining ishlash tamoyillari, narx shakllanish jarayonlari, davlatning bu boradagi siyosati hamda xalqaro savdo masalalari batafsil ko'rib chiqiladi. Hujjat qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan xulosalar va aniq tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori, jarayonlari, bosqichlari, xususiyatlari, xatarlari, bartaraf etish yo'llari.

Abstract: The socio-economic nature of the agricultural market is comprehensively analyzed. It examines the structure of the market, its place in the overall economy, its role in ensuring food security, and its impact on the well-being of the rural population. At the same time, the principles of market mechanisms, price formation processes, state policy in this regard, and international trade issues are examined in detail. The document concludes with conclusions and specific recommendations aimed at ensuring the sustainable development of the agricultural market.

Key words: agricultural market, processes, stages, characteristics, risks, ways to eliminate them.

Аннотация: Всесторонне проанализирована социально-экономическая природа рынка сельскохозяйственной продукции. В ней рассматривается структура рынка, его роль в общей экономике, его роль в обеспечении продовольственной безопасности и его влияние на благосостояние сельского населения. При этом подробно рассматриваются принципы действия рыночных механизмов, процессы ценообразования, государственная политика в этом отношении, вопросы международной торговли. Документ завершается выводами и конкретными рекомендациями, направленными на обеспечение устойчивого развития рынка сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной продукции, процессы, этапы, характеристики, риски, пути устранения.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori har bir davlat iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu bozor faqatgina aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash bilan cheklanmay, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, bandlikni oshirish va eksport salohiyatini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, u oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, qishloq aholisi daromadlarini oshirish va milliy iqtisodiyotga sezilarli hissa qo'shish kabi muhim vazifalarni bajaradi.

Ushbu bozorning samarali faoliyati qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilari o'rtasida barqaror iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayon ishlab chiqarish, yetkazib berish, narx shakllanishi va iste'mol jarayonlarining o'zaro uzviy bog'liqligini talab etadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining o'ziga xos jihatlari o'rganish va uni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish, mahsulot sifatini ta'minlash hamda yetkazib berish zanjirini samarali tashkil etish masalalari alohida ahamiyatga ega. Jahon tajribasi asosida ushbu yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan tahlillar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, uning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar hamda bozorning barqarorligini ta'minlash bo'yicha samarali yechimlar batafsil ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ushbu bozorning iqtisodiyotdagi o'rnini, ahamiyati va rivojlanish omillari turli olimlar tomonidan tahlil qilingan.

Abdug'aniev A. va Abdug'aniev A.A. tomonidan yozilgan *"Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti"* darsligida qishloq xo'jaligi tarmog'ining respublika iqtisodiyotidagi o'rnini, ahamiyati va rivojlanish istiqbollari batafsil yoritilgan. Mualliflar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining tarkibi, uning iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy ahamiyatini tahlil qilishgan.

Shuningdek, **Nosirov B. va Karimov N.** *"Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy tajribalardan foydalanish"* nomli maqolalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari haqida so'z yuritganlar. Ular oziq-ovqat bozorini rivojlantirishda mintaqaviy xususiyatlar va xalqaro tajribalarni o'rganib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tahlil qilganlar.

Shoxojaeva Z.S. esa *"Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati"* nomli maqolasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini o'rganib, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilgan. Muallif qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining barqarorligini ta'minlash yo'llarini ham yoritib bergan.

Ushbu tadqiqotlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini chuqur o'rganishga xizmat qiladi va uning rivojlanishiga oid ilmiy asoslangan tavsiyalarni beradi. Mazkur tadqiqotlar qishloq xo'jaligi bozorining barqarorligini ta'minlash va uning iqtisodiy tizimdagi ahamiyatini mustahkamlash uchun muhim nazariy va amaliy asoslarni taklif etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda **qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini** o'rganish maqsadida birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlar yig'ildi. **Birlamchi ma'lumotlar** so'rovnomalar va intervyular orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari, iste'molchilar hamda bozor mutaxassislaridan to'plandi.

Ikkilamchi ma'lumotlar esa davlat hisobotlari, xalqaro tashkilotlar, jumladan, BMT, Jahon banki va FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) tomonidan taqdim etilgan tahlillar hamda ilmiy maqolalardan olindi.

Yig'ilgan ma'lumotlar **statistik tahlil usullari**, xususan, **regressiya va korrelyatsion tahlil** yordamida qayta ishlanib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida asosiy tendensiyalar va uni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar aniqlandi. Ushbu yondashuv bozorning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori – bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, tashish va sotish jarayonlarini qamrab olgan murakkab va ko'p qirrali tizimdir. Ushbu bozor mamlakat iqtisodiyotining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, **oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda** asosiy rol o'ynaydi.

Bozorning asosiy ishtirokchilari:

Fermerlar va dehqon xo'jaliklari – asosiy ishlab chiqaruvchilar;

Qayta ishlovchi korxonalar – xomashyoni qayta ishlovchi va mahsulotga qo'shimcha qiymat qo'shuvchi subyektlar;

Ulgurji va chakana savdo tashkilotlari – mahsulotni iste'molchilarga yetkazib beruvchi vositachilar;

Iste'molchilar – yakuniy foydalanuvchilar;

Davlat organlari va nazorat idoralari – bozor faoliyatini tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi subyektlar.

Bozorning xususiyatlari:

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori mavsumiy xarakterga ega va ob-havo sharoitlariga kuchli bog'liq. Bu esa narxlarning beqarorligi va taklif hajmining tebranishiga olib keladi.

Bozorning asosiy bosqichlari:

Ishlab chiqarish – Fermer va dehqon xo'jaliklarida mahsulot yetishtiriladi.

Qayta ishlash – Xomashyo qayta ishlanib, yarimtayyor yoki tayyor mahsulotga aylantiriladi.

Saqlash va tashish – Mahsulotlar omborlarda yoki sovtgichlarda saqlanadi va kerakli joylarga yetkaziladi.

Sotish – Ulgurji va chakana savdo orqali mahsulotlar iste'molchilarga yetkaziladi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining iqtisodiyotdagi o'rnini:

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, balki qishloq aholisi daromad manbai sifatida ham muhim rol o'ynaydi. **O'zbekistonda** qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotning

taxminan **30 foizini** tashkil etadi va aholining katta qismi bu sohada band.

Bozorning iqtisodiyotga ta'siri:

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori mamlakat iqtisodiyotiga quyidagi yo'nalishlarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash;

Qishloq aholisi uchun bandlik yaratish va daromad manbaini oshirish;

Eksport salohiyatini rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotga qo'shimcha daromad olib kelish;

Qishloq joylarda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash.

Mazkur bozorning samarali rivojlanishi uchun uning barcha bosqichlarida barqarorlikni ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish va logistika tizimini takomillashtirish zarur. **Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining iqtisodiyotdagi ahamiyati (1-rasm)** orqali yanada kengroq yoritiladi.

1-rasm. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining iqtisodiyotdagi ahamiyati¹.

Aytib o'tganimizdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining asosiy vazifalaridan biri – aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdir, bu aholining salomatligi va hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ushbu bozor qishloq aholisining asosiy daromad manbai bo'lib, uning rivojlanishi qishloq aholisining turmush darajasini oshirish va qishloq hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga yordam beradi. An'anaviy dehqonchilik usullari va mahalliy navlarni saqlab qolish orqali qishloq xo'jaligi milliy madaniy merosni asrashga hissa qo'shadi. Bu jarayon nafaqat milliy o'zlikni saqlashga, balki turizmning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori boshqa sohalar rivojiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qishloq xo'jaligi texnikasi va kimyoviy o'g'itlar ishlab chiqarish, logistika xizmatlari hamda savdo sohalar ushbu bozordagi talab asosida rivojlanadi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Bu bozor aholining turli ijtimoiy qatlamlari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirib, ijtimoiy barqarorlik va jamiyatda hamjihatlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu tariqa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega bo'lgan muhim tizim sifatida qaraladi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu uni boshqa bozorlardan farqlaydi:

Mavsumiylik - mahsulot ishlab chiqarish va narxlar yil davomida sezilarli darajada o'zgarib turadi. Bu esa bozor ishtirokchilaridan puxta rejalashtirish va prognozlashni talab qiladi.

Ob-havoga bog'liqlik - qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish ob-havo sharoitlariga kuchli bog'liq. Bu esa taklif hajmining yildan-yilga o'zgarishiga olib keladi.

Mahsulotlarning tez buzilishi - ko'pgina qishloq xo'jaligi mahsulotlari tez buziluvchan hisoblanadi. Bu esa

1 Muallif ishlanmasi

saqlash va tashish jarayonlariga alohida e'tibor qaratishni talab qiladi.

Narx beqarorligi - yuqoridagi omillar tufayli qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlari tez-tez va sezilarli darajada o'zgarib turadi. Bu esa xatarlarni boshqarishni talab qiladi.

Bu xususiyatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorini boshqarishda maxsus yondashuvlarni talab qiladi. Masalan, mahsulotlarni saqlash infratuzilmasini rivojlantirish, narxlarni barqarorlashtirish mexanizmlarini joriy etish, sug'urta tizimlarini takomillashtirish kabi choralar ko'rilishi lozim.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida narx shakllanishi murakkab jarayon bo'lib, ko'plab omillar ta'sirida yuzaga keladi. Narx shakllanishining asosiy omillari quyidagilar: Mahsulotga bo'lgan talab va uni yetkazib berish hajmi narxga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, hosil kam bo'lgan yillarda narxlar oshadi. Yoqilg'i, o'g'it, urug' va boshqa resurslar narxining o'zgarishi mahsulot tannarxiga va pirovardida sotish narxiga ta'sir qiladi. Subsidyalar, soliqlar, import-eksport tariflari kabi davlat siyosatlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Global narxlarning o'zgarishi, xalqaro savdo cheklovlari mahalliy bozordagi narxlarga ham ta'sir qiladi.

Narx shakllanishi jarayonida fermerlar, qayta ishlovchilar, savdo vositachilari va iste'molchilar manfaatlarini to'qnashadi. Davlat esa narxlarni barqarorlashtirish va bozor ishtirokchilari manfaatlarini muvozanatlashtirishga harakat qiladi. Shu maqsadda minimal kafolatlangan narxlar, intervension xaridlar, zaxira fondlari kabi mexanizmlar qo'llaniladi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida raqobat muhiti bozorning samarali ishlashini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Raqobat ishlab chiqaruvchilarni mahsulot sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga undaydi, bu esa pirovardida iste'molchilar manfaatlariga xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida raqobatning asosiy shakllari:

Narx bo'yicha raqobat - ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini raqiblaridan arzonroq narxda sotishga harakat qiladi;

Sifat bo'yicha raqobat - ishlab chiqaruvchilar mahsulot sifatini oshirish orqali ustunlikka erishishga intiladi;

Marketing raqobati - reklama va savdo usullari orqali mijozlarni jalb qilishadi.

Biroq, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida raqobat muhitini shakllantirishda bir qator muammolar mavjud: Ayrim hududlarda yirik korxonalar bozorni nazorat qilishi mumkin. Saqlash va tashish imkoniyatlari cheklanganligi raqobatga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari bozor ishtirokchilari o'rtasida axborot taqsimlanishidagi notenglik, haddan tashqari tartibga solish raqobatni cheklashi mumkin.

Davlat siyosati qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida sog'lom raqobat muhitini yaratishga, monopoliyalarga qarshi kurashishga va kichik ishlab chiqaruvchilar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lishi lozim. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida davlat siyosati muhim ahamiyatga ega. Davlat bir tomondan bozor mexanizmlarining samarali ishlashini ta'minlashga, boshqa tomondan esa oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq aholisi manfaatlarini himoya qilishga intiladi. Bunday davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

qo'llab-quvvatlash - subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, soliq imtiyozlari orqali fermerlarni qo'llab-quvvatlash;

tartibga solish - narxlarni barqarorlashtirish, sifat standartlarini belgilash, litsenziyalash tizimini joriy etish;

infratuzilmani rivojlantirish - saqlash, qayta ishlash va logistika infratuzilmasini yaratish va modernizatsiya qilish;

ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash - yangi navlar va texnologiyalarni yaratish, dehqonlarga bilim va ko'nikmalar berish.

Davlat siyosatini ishlab chiqishda turli manfaatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim. Masalan, iste'molchilar arzon oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj sezsa, fermerlar yuqori narxlar va kafolatli daromadga muhtoj. Shu sababli, davlat siyosati moslashuvchan va kompleks yondashuvga asoslangan bo'lishi lozim.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori nafaqat davlat miqyosida balki xalqaro va global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti muhim valyuta tushumini ta'minlovchi manba hisoblanadi. O'zbekiston meva-sabzavotlar, paxta tolasi va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda katta salohiyatga ega. Mahsulotlar sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashish orqali yangi bozorlarni o'zlashtirish mumkin. Ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilish, ichki bozorni to'ldirish va narxlarni barqarorlashtirishga yordam beradi. Biroq, importga haddan tashqari bog'liqlik oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan xavfli bo'lishi mumkin. Xalqaro savdoda quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim:

Eksport infratuzilmasini rivojlantirish;

Xalqaro sifat standartlarini joriy etish;

Savdo shartnomalari va kelishuvlarini takomillashtirish;

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish choralari;

Valyuta kurslarining ta'sirini hisobga olish.

Yuqoridagi fikrlarga mos ravishda qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlashda innovatsiyalar ham muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar

va yondashuvlar ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, mahsulot sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi(2-rasm).

2-rasm. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida zamonaviy texnologik yondashuvlar².

Innovatsiyalarni joriy etish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan aloqalarni mustahkamlash, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi. Shu bilan birga, innovatsiyalarni joriy etishda qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining o'ziga xos xususiyatlarini, jumladan, mavsumiylik va ob-havoga bog'liqlikni hisobga olish lozim.

Yuqoridagi jarayonlar natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori ko'plab xatarlarga duch keladi. Bu xatarlarni samarali boshqarish, bozor barqarorligini ta'minlash va ishtirokchilar manfaatlarini himoya qilish uchun muhimdir. Quyida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida bo'lishi mumkin bo'lgan xatarlarni turkumlaymiz:

Tabiiy xatarlar - Qurg'oqchilik, sel, zararkunandalar va kasalliklar hosildorlikka jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bu xatarlarni kamaytirish uchun quyidagi choralar ko'riladi: sug'urta tizimini rivojlantirish, ob-havo monitoring tizimlarini takomillashtirish, qurg'oqchilikka chidamli navlarni yaratish.

Bozor xatarlari - narxlarning keskin tebranishi, talabning o'zgarishi, raqobatning kuchayishi kabi omillar bozor xatarlarini keltirib chiqaradi. Bularni boshqarish uchun futures hamda forvard shartnomalari, diversifikatsiya strategiyalari, marketing kooperativlarini tashkil etish kabi chora tadbirlarni ko'rish mumkin.

Moliyaviy xatarlar - kredit olish qiyinchiliklari, valyuta kursi tebranishlari, to'lov muddatlarining buzilishi moliyaviy xatarlarni keltirib chiqaradi. Bularni kamaytirish uchun imtiyozli kreditlash dasturlari, lizing xizmatlarini rivojlantirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish kabi choralar ko'rish mumkin.

Bu xatarlarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqishda kompleks yondashuv talab etiladi. Bunda davlat, xususiy sektor va ilmiy-tadqiqot muassasalari hamkorligini kuchaytirish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va xalqaro tajribani o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida kooperatsiya va integratsiya jarayonlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonlar ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish va bozordagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kooperatsiya kichik va o'rta fermer xo'jaliklarining birgalikdagi faoliyati bo'lib, resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish, bozorda kuchli pozitsiyaga ega bo'lish va yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini taqdim etadi. Vertikal integratsiya esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini birlashtirish orqali qo'shilgan qiymat zanjirini nazorat qilish, tranzaksiyon xarajatlarni kamaytirish, sifatni yaxshiroq nazorat qilish va bozor talablariga tezroq moslashish imkonini beradi. Kooperatsiya va integratsiya jarayonlarini rivojlantirish uchun huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish, moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish, kooperativlar va klasterlarni qo'llab-quvvatlash hamda xalqaro tajribani o'rganib, uni joriy etish zarur. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati haqida xulosa qilar ekanmiz, shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy bozor munosabatlarini tartibga solish kompleks

2 Muallif ishlanmasi

va strategik qarorlar qabul qilishni talab etadi. Ushbu soha har qanday jamiyatning turmush farovonligi va sog'lom hayot tarzining asosiy mezonini hisoblanib, chuqur o'rganish va kompleks tahlil qilishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Калиничева Е.Ю. Формирование рынка сельскохозяйственной продукции // Ж. Развитие АПК – М.: № 31 (166), 2010. – С. 37–43.
2. Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Серова Н.А. и др. Экономика сельского хозяйства: Учебник для студентов высших учебных заведений / - М.: ЮПКНИГА, 2004. - 384 с.
3. Трухачев В.И., Кусакина О.Н. Конкурентоспособность продовольственного подкомплекса // АПК: Экономика, управление. – 2011. – №. 4. – С. 21–24.
4. Zaidov I.I. et al. ECONOMIC MODEL OF INVESTMENT ACTIVITY IN UZBEKISTAN AND PERSPECTIVE REFORMS FOR THE FUTURE // Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 115–119.
5. Zaidov I.I. va boshqalar. O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNING IQTISODIY MODELI VA KELAJAKGA PERSPEKTIV ISLOHOTLAR // Namangan davlat universiteti ilmiy xabarnomasi. – 2019. – Т. 1. – Yo'q. 3. – 115–119-betlar.
6. Сотволдиев Н.Ж. ОЗИҚ-ОВҚАТ БОЗОРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ ВА ВАЗИФАЛАРИ.
7. Сотволдиев Н. Социально-экономическая природа и функции продовольственного рынка // Экономика и инновационные технологии. – 2021. – №. 6. – С. 177–184.
8. Баймирзаев Д.Н. Развитие инновационной деятельности в фермерских хозяйствах – важный фактор преодоления рисков / Д.Н. Баймирзаев // Информационные технологии в образовании и аграрном производстве: сборник материалов III Международной научно-практической конференции, Брянск, 18 марта 2020 года. – Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2020. – С. 8–13. – EDN DMKEUK.
9. Nematovich B.D. Foreign Experience in Economic Risk Management and Opportunities for Their Use // International Journal on Integrated Education. – 2000. – Т. 2. – №. 5. – С. 54–60.
10. Umardulov K.M. Uzbekistan and Central Asia: Current Situation and Opportunities // Academia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 7.
11. Сирожиддинов К.И. Наманган вилоятида аграр соҳанинг ривожланиши тенденциялари таҳлили // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2015. – №. 4. – С. 61–66.
12. Сирожиддинов К.И. ВОПРОСЫ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ISSUES OF INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCERS // П76 Приоритетные векторы развития промышленности и сельского. – 2021. – С. 391.
13. Yakubjonov R. Gradual Diversification of the Agricultural System in the Regions // Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 5.
14. Sirojiddinov K.I., Zaidov I.I. AHOLI TURMUSH DARAJASI KO'RSATKICHLARI: DAROMADLAR VA XARAJATLARNING STATISTIK TAHLILI // Sharq renessansi: Innovatsion, pedagogik, tabiiy va ijtimoiy fanlar. – 2022. – Т. 2. – Yo'q. 5. – 707–713-betlar.
15. qizi Toxirova G.T. SERVICE SECTOR: HOW TO FORM A COMPETITIVE ENVIRONMENT // Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 369–382.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

